

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

(Promoción de la Educación para la Salud en Instituciones Educativas Públicas: Un Relato de Experiência)

Aline Lucas de Melló^a; Sarah Mendes Valverde^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este trabalho surgiu por meio da obtenção de conhecimentos de acadêmicas universitárias, após a realização de atividades extensionistas em escolas públicas, desenvolvidas com intuito de promover a educação em saúde. Dessa forma, o estudo objetiva relatar os métodos de estruturação dessas ações, os indicativos de dimensões estruturais observados, bem como, identificar os benefícios que a promoção de trabalhos informativos no âmbito escolar podem proporcionar. A metodologia trata-se de um relato de experiência, baseado na execução de práticas educativas desempenhadas por estudantes do curso de Enfermagem e de Psicologia, sustentada pelas atuações no projeto de extensão “Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-SAÚDE EQUIDADE 2024-2026)”. As dinâmicas ocorreram em fevereiro de 2025, em instituições públicas distintas do município de Jataí, por meio de palestras que abordaram temas como “câncer de mama” e “infecções sexualmente transmissíveis”, para um público-alvo compreendido por jovens de 14 a 24 anos. Neste ínterim, foram considerados referenciais teóricos como subsídio para este tratado científico.

Palavras-chave: Educação; Saúde; Extensão.

Resumen:

Este trabajo surgió de la obtención de conocimientos de académicos universitarios, además de la realización de actividades de extensión en escuelas públicas, desarrolladas con el objetivo de promover la educación en salud. Así, el estudio pretende reportar los métodos de estructuración de estas acciones, los indicadores de dimensiones estructurales observados, así como identificar los beneficios que la promoción del trabajo informativo dentro del ámbito escolar puede proporcionar. La metodología es un relato de experiencia, basado en la ejecución de prácticas educativas realizadas por estudiantes de los cursos de Enfermería y Psicología, apoyadas en las acciones del proyecto de extensión “Programa de Educación por el Trabajo para la Salud (PET-SAÚDE EQUIDAD 2024-2026)”. La dinámica se llevó a cabo en febrero de 2025, en diferentes instituciones públicas del municipio de Jataí, a través de charlas que abordaron temas como “cáncer de mama” e “infecciones de transmisión sexual”, para un público objetivo compuesto por jóvenes de 14 a 24 años. Mientras tanto, las referencias teóricas fueron consideradas como un subsidio para este tratado científico.

Palabras clave: Educación; Salud; Extensión.

^a Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Jataí (UFJ). Participa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). E-mail: aline.mello@discente.ufj.edu.br.

^b Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Jataí (UFJ). Participa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). E-mail: sarah.valverde@discente.ufj.edu.br.

Introdução

As práticas que envolvem a educação em saúde são essenciais e precisam ser realizadas frequentemente, haja vista que, dessa forma é possível promover o compartilhamento de informações, bem como, a autonomia nos cuidados individuais e coletivos (Santos *et al.*, 2025). Sobre esse pensamento, compreende-se que realizar ações educativas baseadas em temáticas de auto-trato, são fundamentais para a construção de atitudes mais conscientes e seguras com o corpo e a mente, sendo eficaz para a prevenção de doenças. Entretanto, um estudo de Santos *et al.*, em 2025, destaca que é necessário ter entendimento para escolher ambientes passíveis dessas atuações, como por exemplo, articular o cuidado com o ambiente escolar.

Além disso, populações brasileiras de condições socioeconômicas desfavoráveis, geralmente frequentadoras de instituições públicas, muitas das vezes não conseguem obter informações de forma tão acessível (Dias SMB, 2016 *apud.* Silva *et al.*, 2024). Posto isso, é indispensável atentar-se minuciosamente aos fatores que prejudicam o acesso à informação, a fim de analisar os locais em que se planeja efetuar a promoção em saúde, com intuito de ampliar a comunicação informativa e reduzir as desigualdades.

Realizar dinâmicas que impliquem o ensino e a saúde em alguns aspectos, pode ser uma tarefa árdua. Isto porque, temas voltados para o comportamento sexual e reprodutivo seguro na adolescência é ainda considerado um tabu no Brasil (Silva *et al.*, 2024). Dessa forma, este trabalho surgiu com o intuito de trazer experiências vivenciadas por duas estudantes, do curso de Enfermagem e de Psicologia, integrantes do Programa para Educação em Saúde (PET-SAÚDE EQUIDADE), da Universidade Federal de Jataí (UFJ), que foram utilizadas como barreira de desconstrução social, mediante o fortalecimento de materiais apresentados em formato de palestra, com informes norteados ao

câncer de mama e as infecções sexualmente transmissíveis, em instituições públicas.

Objetivos

O projeto de extensão PET- saúde é uma ação do Ministério da Saúde juntamente com o Ministério da Educação, que tem como objetivo integrar o aluno participante na tríade acadêmica ensino-serviço-comunidade, o que lhe proporciona um vasto aprendizado durante a graduação. O projeto tem o propósito de construir o desenvolvimento de habilidades práticas e conhecimento para a formação de um contexto de equidade perante a sociedade. Desse modo, a prática das palestras nas instituições públicas de ensino se mostrou uma estratégia eficaz para consolidar esse processo formativo. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência das petianas, na elaboração e apresentação dessas palestras, bem como destacar a relevância dessa prática para formação acadêmica das participantes, quanto para os alunos que estiverem presentes nessa atividade.

Metodologia

O trabalho foi realizado em duas escolas públicas do município de Jataí, região do sudoeste de Goiás. Trata-se de um relato de experiência, cujas análises foram desenvolvidas de acordo com as bagagens de conhecimento adquiridas por duas petianas, integrantes de um programa acadêmico e estudantes do curso de Enfermagem e de Psicologia. Sucedeu-se a pesquisa por meio de uma atividade informacional voltada para a educação em saúde, proposta pelo projeto de extensão denominado “PET-Saúde Equidade”, da Universidade Federal de Jataí (UFJ), da qual fazem parte, no período de fevereiro de 2025. Além disso, foram utilizados referenciais científicos como base para a comparação das suas vivências, com um total de 3 artigos, cuja busca se concretizou através das bases de dados Portal Scielo, por meio dos seguintes descritores “educação em saúde”, “escolas”, “adolescentes”.

Considerações Finais

É importante compreender a educação como um componente crucial para a promoção da saúde. De acordo com o Ministério da Educação (2013), a escola não é capaz de sozinha levar os alunos a adquirirem saúde. No entanto, as instituições de ensino devem fornecer elementos que os capacitem para uma vida saudável. Nesse sentido, é importante considerar que é na comunidade escolar que o aluno irá desenvolver vínculos e saberes que irá moldar suas reflexões que influenciarão diretamente como o indivíduo pensa em seu bem-estar individual e coletivo. Assim, a realização de palestras nas instituições públicas de ensino, mostraram-se uma estratégia relevante para fomentar o aprendizado dos estudantes sobre temas que, muitas vezes, são tratados como tabus, como as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e o câncer de mama. Durante nossa atuação nas escolas, uma professora relatou a importância dessas ações educativas, ressaltando a necessidade de sua continuidade e ampliação. Esse relato encontra respaldo em Assaife *et al.* (2024), ao apontar que diversos temas considerados problemáticos podem ter seus impactos minimizados por meio de processos educativos.

Assim, ao promover espaços de diálogo dentro do ambiente escolar, torna o aluno mais crítico diante das situações que vivencia. À medida que avança em seu processo de aprendizagem, os conhecimentos adquiridos tornam-se ferramentas fundamentais para enfrentar desafios sociais, resistir a influências negativas à saúde, transformar hábitos prejudiciais e reavaliar crenças e tabus (Ministério da Educação, 2013). Reafirmando a escola como um território estratégico para a promoção da saúde e a prevenção de diferentes formas de violência, pois entender sobre o assunto minimiza comportamentos de risco.

Referências

- ASSAIFE, Thatiane Feliciano Charles. et al. Desafios e potencialidades do Programa Saúde na Escola no município do Rio de Janeiro. *Physis Revista de Saúde Coletiva*, v. 34, 1 jan. 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. *Diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica*. Brasília: MEC/SEB, 2013.
- SANTOS, Ana Carolina da Silva et al. Efeitos de uma intervenção educativa no conhecimento sobre HPV e na taxa de vacinação em adolescentes. *Cadernos de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 33, n. 1, e33010076, 2025.
- SILVA, Maria Edna Bezerra; ANUCIAÇÃO, Diana; TRAD, Leny Alves Bonfim. Violência e vulnerabilização: o cotidiano de jovens negros e negras em periferias de duas capitais brasileiras. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, p. e04402023, 2024.